

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Олтибекова Дилхумор

Узбекский Государственный Университет Мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7424007>

Аннотация. целью данной статьи является рассмотрение различных методик преподавания иностранного языка в вузах. Дается характеристика коммуникативного подхода в обучении студентов иностранному языку. Анализируются приемы и методы обучения с точки зрения коммуникативных аспектов.

Ключевые слова: эффективная методика преподавания, коммуникативный подход, обучение студентов, современные требования.

THEORY AND METHODS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY

Abstract. The purpose of this article is to consider various methods of teaching a foreign language in universities. The characteristic of the communicative approach in teaching students a foreign language is given. The techniques and methods of teaching are analyzed from the point of view of communicative aspects.

Keywords: effective teaching methodology, communicative approach, student learning, modern requirements.

Изучение иностранных языков в современном обществе становится неотделимой составляющей профессиональной подготовки специалистов самого разного профиля и от качества их языковой подготовки во многом зависит успешное решение вопросов профессионального роста и расширение контактов с зарубежными партнерами.

Следовательно, школа призвана обеспечить определенный уровень владения иностранным языком, который мог бы позволить продолжить его изучение в период вузовского и послевузовского образования, а также самостоятельно. Успех обучения во многом зависит от методики работы учителя иностранного языка, от его умения пользоваться различными современными методами в контексте решения конкретных образовательных задач.

Сфера методологии преподавания иностранного языка претерпевает постоянные изменения. Специалисты постоянно спорят по поводу того, какая методика изучения иностранного языка является более эффективной. Сторонники классической методики предпочитают традиционный способ изучения языка, так как именно он тренирует все четыре основные языковые навыки: разговорная речь, аудирование, чтение и письмо. При этом происходит расширение лексического запаса и улучшается произношение. Сторонники коммуникативной методики указывают на недостатки этой методики. Во-первых, при всестороннем изучении языка не остается времени на чисто разговорную практику, а во-вторых, преподаватели, как правило, не являются носителями языка. Поэтому если цель человека – научиться общаться, то в этом случае коммуникативная методика ему подходит больше. «Сейчас преподавание языка стало более прикладным, в то время как раньше оно носило больше теоретический характер. Изменилась и роль преподавателя. Диктатор – преподаватель не в состоянии предоставить студентам свободу выбора, которая необходима в процессе изучения иностранного языка. На смену такому преподавателю пришел преподаватель-посредник, преподаватель-наблюдатель,

просто руководитель. Хотя роль преподавателя в данном случае не является главной, его влияние на аудиторию, которая, в свою очередь, становится более камерной, не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Именно преподаватель является организатором группового взаимодействия, побуждает студентов общаться между собой с максимальным эффектом, интересом и пользой. На занятиях студенты больше не ограничены в выборе языковых средств и речевом поведении». Самой первой специфической чертой коммуникативной методики является то, что целью обучения является не овладение иностранным языком, а «иноязычной культурой», которая включает в себя познавательный, учебный, развивающий и воспитательный аспект. Эти аспекты включают в себя знакомство и изучение не только языковой и грамматической системы языка, но и его культуры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также строя чужого языка, его характера, особенностей, сходства и различия с родным языком. Также они включают в себя удовлетворение личных познавательных интересов обучаемого в любой из сфер своей деятельности. Последний фактор обеспечивает дополнительную мотивацию к изучению иностранного языка со стороны студентов, в этом не заинтересованных. Второй специфической чертой коммуникативной методики является овладение всеми аспектами иноязычной культуры через общение. Именно коммуникативная методика впервые выдвинула положение о том, что общению нужно обучать только через общение, что стало для современных методик одной из характерных черт. Одной из важных функций в коммуникативной методике обучения является общение. Оно, в свою очередь, выполняет функции обучения, познания, развития и воспитания. Одной из отличительных черт коммуникативного подхода является использование всех функций ситуации. Коммуникативное обучение строится на основе ситуаций, которые понимаются как система взаимоотношений. Главный акцент здесь ставится не на воспроизведение с помощью средств наглядности или словесное описание фрагментов действительности, а на создание ситуации как системы взаимоотношений между студентами. Обсуждение ситуаций, построенных на основе взаимоотношений студентов, позволяет сделать процесс обучения иноязычной культуре максимально естественным и приближенным к условиям реального общения. Поэтому в вузах должны использоваться коммуникативные подходы в обучении иностранному языку, так как это позволит выполнить цели, поставленные перед предметом «иностраннный язык» в вузе.

REFERENCES

1. Барышников Н.В. Теоретические и практические аспекты преподавания иностранных языков и культур в различных условиях. 2017.
2. Бесараб Т.П. Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (// Молодой ученый, 2019. № 5.
3. Виноградов В.С. Введение в переводоведение «общие и лексические вопросы». Москва, 2019.